

BIOKONSERVASI LIMBAH RUMAH TANGGA ORGANIK MENJADI PAKAN IKAN AIR TAWAR DENGAN TEKNIK FERMENTASI

Muhammad Farza (2010422033) - Jurusan Biologi, FMIPA Universitas Andalas

Pada artikel ini saya menggabungkan antara ilmu Biologi yaitu Biokonservasi dan Mikrobiologi. Didalam paper ini saya menjelaskan bagaimana hubungan pemanfaatan limbah rumah tangga organik menjadi pakan ikan air tawar yang bermanfaat bagi lingkungan rumah tangga dan juga memiliki nutrisi yang bagus untuk budidaya ikan air tawar. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh lingkungan rumah tangga adalah penumpukan limbah rumah tangga baik yang organik dan anorganik. Penumpukan limbah rumah tangga organik biasanya berasal dari sampah hasil olahan dapur yang pasti akan selalu ditemui selagi masyarakat mengolah bahan organik menjadi hidangan makanan. Oleh karena itu limbah rumah tangga organik sangat cocok digunakan sebagai bahan baku olahan pakan ikan air tawar. Karena bahan baku pakan ikan air tawar berasal dari limbah rumah tangga organik yang tidak ada habisnya dan berasal dari bekas olahan limbah rumah tangga seperti bekas potongan buah-buahan atau sayuran yang memiliki nutrisi yang baik untuk diolah sebagai pakan ikan air tawar.

Salah satu teknik yang digunakan untuk mengolah limbah rumah tangga organik menjadi pakan ikan air tawar adalah dengan menggunakan teknik fermentasi. Menurut (Putri, 2018) teknik fermentasi dilakukan dengan bantuan bakteri fermentasi EM4 pada kondisi *anaerob* selama kurang lebih 21 hari. EM4 atau *Effective Microorganism 4* merupakan campuran dari mikroorganisme fermentasi yang menguntungkan sekitar 80 jenis. Mikroorganisme ini dapat mempercepat fermentasi limbah rumah tangga organik dan meningkatkan kualitasnya (Meriatna, 2018). Menurut Winarno (1992) *cit.* Sangadji (2009) di dalam (Periadnadi, 2018) substrat yang mengalami fermentasi biasanya memiliki nilai gizi yang lebih tinggi dari pada bahan asalnya karena sifat katabolik dan anabolik mikroorganisme sehingga mampu memecah komponen yang lebih kompleks menjadi mudah tercerna. Sehingga hasil pakan bagi ikan air tawar memiliki kualitas dan nutrisi yang baik dengan pengolahan limbah rumah tangga organik menggunakan teknik fermentasi ini.

Fermentasi bahan baku dengan EM4 menyebabkan tumbuhnya bakteri-bakteri menguntungkan yang dapat memperbaiki kualitas air pemeliharaan. EM4 dapat mempertahankan kualitas lingkungan dengan meningkatkan oksigen terlarut (DO) dan menguraikan gas-gas amonia sehingga air menjadi bersih sehingga tidak diperlukan penggantian air berulang-ulang (Irwadi, 2013). Oksigen terlarut dalam perairan sangat penting untuk mendukung kehidupan organisme perairan. Selain itu, oksigen terlarut penting untuk respirasi organisme air (Goldman dan Horne, 1983) *cit.* (Syahrizal, 2018). Kandungan oksigen terlarut dalam air yang cocok untuk kehidupan dan pertumbuhan ikan patin lebih dari > 2 mg/l. Menurut (Winarno, 2000) bahwa fermentasi dapat meningkatkan nilai pencernaan, fermentasi juga dapat menambah rasa dan aroma, serta meningkatkan kandungan vitamin dan mineral. Mikroorganisme yang terdapat di dalam EM4 yaitu *lactobacillus casai* dan *saccharomyces cerevisiae*. EM4 diharapkan dapat menekan pertumbuhan mikroorganisme patogen dan dapat mengkonversikan bahan karbohidrat dan nutrisi lain menjadi protein. Menurut

(Djuarnani, 2005), bahwa EM4 dapat menekan pertumbuhan mikroorganisme patogen yang selalu menjadi masalah pada budidaya monokultur dan budidaya tanaman sejenis secara terus menerus.

Menurut (Sari, 2016) pada zaman sekarang ini konservasi adalah sebuah tuntutan dan kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai harmonisasi atas kebutuhan ekonomi masyarakat dan keinginan untuk terus melestarikan sumber daya yang ada bagi masa depan. Ketika limbah rumah tangga tidak dikelola dengan baik dan tepat maka banyak dampak yang akan terjadi diantaranya ekosistem tanah bahkan perairan akan terganggu. Menurut (Hasibuan, 2016) banyaknya penduduk Indonesia dengan limbah rumah tangga yang tidak diolah serta di hasilkan setiap hari maka dapat dikatakan bahwa limbah rumah tangga lebih besar dari pada limbah industri. Menurut (Sunarsih, 2014) saat ini pencemaran lingkungan akibat limbah rumah tangga telah mencakup semua elemen yakni udara, air, dan tanah. Pengelolaan limbah yang baik meliputi penanganan limbah secara keseluruhan agar limbah tersebut tidak mengganggu kesehatan, estetika, dan lingkungan.

Tema paper konservasi limbah rumah tangga organik menjadi pakan ikan air tawar dengan teknik fermentasi yang memanfaatkan nutrisi dari fermentasi menggunakan EM4 merupakan kegiatan alternatif yang sangat memiliki keunggulan mudah dilakukan. Proses fermentasi yang dilakukan diharapkan dapat mengurangi biaya produksi dan meningkat kualitas pakan ikan air tawar karena proses fermentasi yang menggunakan mikroorganisme dapat meningkatkan protein, memperbaiki struktur unsure bahan baku berupa limbah rumah tangga organik. Modal yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan ini relatif terjangkau dikarenakan bahan bakunya berasal dari daur ulang sampah dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan sehingga hal ini dapat mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu dalam bidang pangan dan juga terjadi pelestarian lingkungan dengan diadakan nya kegiatan konservasi dengan teknik fermentasi limbah rumah tangga organik ini. Namun, penelitian lebih lanjut masih sedikit yang membahas aspek konservasinya. Oleh karena itu, disarankan agar peneliti selanjutnya dapat mengoptimalkan penelitian di bidang konservasi limbah rumah tangga organik dengan memanfaatkan teknik fermentasi dan memanfaatkan EM4 yang menguntungkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Djuarnani N, Kristian, Budi SS. 2005. Cara Cepat Membuat Kompos. Depok: Agro Media Pustaka.
- Hasibuan, R. (2016). Analisis dampak limbah/sampah rumah tangga terhadap pencemaran lingkungan hidup. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), 42-52.
- Indrayati, S., Nur, Y. M., Periadnadi, P., & Nurmiati, N. (2017). Pemanfaatan ampas sagu (Metroxylon Sagu Rottboel.) hasil fermentasi trichoderma harzianum rifai dan penambahan mikroflora alami pencernaan ayam broiler dalam pembuatan pakan ayam konsentrat berprobiotik. *Jurnal BiBieT*, 2(2), 68-74.
- Irwadi, H. 2013. Teknik Cara Pembesaran Ikan Lele Sangkuriang. [Http://lelesaya.blogspot.com/p/blog-page-7987.html](http://lelesaya.blogspot.com/p/blog-page-7987.html). (Diunduh 3 Juli 2022).
- Meriatna, M., Suryati, S., & Fahri, A. (2019). Pengaruh Waktu Fermentasi dan Volume Bio Aktivator EM4 (Effective Microorganism) pada Pembuatan Pupuk Organik Cair (POC) dari Limbah Buah-Buahan. *Jurnal Teknologi Kimia Unimal*, 7(1), 13-29.
- Putri, Yanuar Achadri Fitria Gemma Tyasari, and Awaliya Dughita. "Pemanfaatan Limbah Organik dari Rumah Makan Sebagai Alternatif Pakan Ternak Ikan Budidaya." *Jurnal Agronomika* 13.01 (2018): 210-213.
- Sangadji, I. 2009. Mengoptimalkan pemanfaatan ampas sagu sebagai pakan ruminansia melalui biofermentasi dengan Jamur Tiram (*Pleurotus ostreatus*) dan amoniasi. Disertasi Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Sari, D., Zakaria, I. J., & Novarino, W. (2016). Pengelolaan Lubuk Larangan sebagai Upaya Konservasi Perairan di Desa Rantau Pandan Kabupaten Bungo, Jambi. *Dinamika Lingkungan Indonesia*, 3(1), 9-15.
- Syahrizal, S., Safratilofa, S., & Sopiana, A. M. (2018). Urgensi Perbedaan Waktu Fermentasi Em4, (Effective Microorganisms) Pada Bahan Pakan Untuk Ikan Patin (*Pangasianodon hypophthalmus*). *Jurnal Akuakultur Sungai dan Danau*, 3(1), 1-11.
- Winarno, F. G. 2000. Kimia Pangan Dan Gizi. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta